

УДК 004.032.26

DOI 10.5281/zenodo.18481911

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ АКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ НОВОСТЕЙ

APPLICATION OF MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR STOCK PRICE MOVEMENT PREDICTION USING FINANCIAL NEWS ANALYSIS

ТЕРЕНТЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА,

Тюменский государственный университет.

КАРЯКИН ИВАН ЮРЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Тюменский государственный университет.

TERENTYIEVA EKATERINA VASILYEVNA,

Tyumen State University.

KARYAKIN IVAN YURIEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Tyumen State University.

В рамках данного исследования рассматривается проблема прогнозирования краткосрочной доходности биржевых акций с применением алгоритмов машинного обучения. Проанализированы как традиционные подходы, основанные на использовании рыночных данных, так и модели, учитывающие информацию финансовых новостей. Обосновывается идея о том, что применение attention-механизмов при анализе финансовых новостей позволяет учитывать не только характер новостного заголовка, но и значимость контекста сообщений, что способствует повышению интерпретируемости моделей. В результате исследования обоснована целесообразность использования механизмов внимания в качестве дополнительного этапа при анализе финансовой новостной информации. Вкладом авторов в исследование является упорядоченное описание архитектуры модели машинного обучения, основанной на attention-механизме и предназначенной для последующего эмпирического анализа.

This study examines the problem of forecasting short-term stock returns using machine learning algorithms. Both traditional approaches based on market data and models that incorporate financial news information are analyzed. The study substantiates the idea that the use of attention mechanisms in financial news analysis allows for consideration of not only the nature of the news headline but also the significance of the message context, thereby enhancing the interpretability of the models. The study substantiates the feasibility of using attention mechanisms as an additional step in financial news analysis. The authors' contribution to the study is a structured description of the architecture of a machine learning model based on an attention mechanism and designed for subsequent empirical analysis.

Ключевые слова: *машинное обучение, прогнозирование доходности акций, финансовые новости, анализ тональности, механизм внимания, архитектура модели.*

Key words: *machine learning, stock return prediction, financial news, sentiment analysis, attention mechanism, model architecture.*

Введение.

Финансовые рынки представляют собой сложные динамические системы, чувствительные к любым изменениям в информационном поле. Публикация корпоративной отчётности, изменение макроэкономических показателей и другие новостные сообщения — связанные, например, как с презентацией нового технологического продукта, так и с высказываниями сотрудников компании — нередко приводят к значимым краткосрочным колебаниям цен финансовых инструментов. В связи с этим задача прогнозирования доходности с учётом новостного фона представляет существенный интерес как с практической, так и с научной точки зрения [2, с. 211–213; 10, с. 1–3].

В последние годы методы машинного обучения получили широкое распространение в задачах анализа и прогнозирования финансовых временных рядов. В научных исследованиях и прикладных работах анализируются как классические алгоритмы, так и более сложные модели, ориентированные на выявление нелинейных зависимостей в исторических рыночных данных [3, с. 19–20; 4, с. 90–91].

Цель данной работы заключается в рассмотрении существующих подходов к прогнозированию и разработке архитектуры, направленной на прогнозирование с помощью новостных данных. Такой подход обеспечивает гибкость модели и создаёт предпосылки для интерпретации влияния новостей на прогнозируемую доходность. В рамках исследования обосновывается применение механизмов внимания как инструмента фокусировки модели на наиболее значимых новостных сообщениях, а также формируется основа для последующего эмпирического анализа.

Обзор существующих решений и исследований.

Современные исследования в области прогнозирования стоимости ценных бумаг используют широкий спектр методов машинного обучения, включая линейные модели, ансамблевые алгоритмы и нейронные сети. Такие нетрадиционные подходы позволяют выявлять нелинейные зависимости в исторических ценовых данных и применяются для анализа краткосрочной и среднесрочной динамики финансовых инструментов [5, с. 1–3; 8, с. 686–691]. С развитием методов глубокого обучения значительное распространение получили нейронные сети, ориентированные на анализ временных рядов, в частности рекуррентные архитектуры LSTM и их двунаправленные модификации BiLSTM, способные учитывать временные зависимости и инерционные эффекты в динамике цен [3, с. 19–22; 6, с. 17–18]. Применение дообученных трансформеров, аналогичных FinBERT, для извлечения финансового сентимента позволяет более точно учитывать эмоциональный контекст новостных сообщений и улучшает качество прогноза направления движения индексов при использовании их в качестве признаков машинного обучения [5, с. 5–9]. Вместе с тем модели, основанные исключительно на рыночных данных, ограничены отсутствием внешнего информационного контекста, который нередко оказывает существенное влияние на поведение рынка. В рамках отдельных экспериментов на устойчивых и слабо волатильных данных это влияние может быть неявным, вследствие чего традиционные линейные и ансамблевые модели демонстрируют конкурентоспособные результаты без привлечения дополнительных источников информации [1, с. 22–26; 4, с. 88–96].

В настоящее время существенная часть работ уже включает в себя расширение входного датасета новостной информацией. В ряде работ показано, что тональность и содержание финансовых новостей оказывают статистически значимое влияние на доходность и волатильность акций, как, например, в работах [7, с. 33–34, 9, с. 14–18]. Модель обучается, как правило, не на текстовых данных, а на числовых, поэтому новостные тексты преобразуются в числовые признаки с использованием частотных моделей или специализированных словарей тональности, после чего производится суммирование или усреднение полученных значений в рамках исследуемых временных окон. Несмотря на эффективность такой подход не

учитывает контекст. Например, заголовок статьи может иметь эмоционально позитивную окраску для привлечения внимания, однако в самом тексте уточняется неоднозначное отношение к вопросу, что уже нельзя однозначно отнести к данному классу.

Методы обработки естественного языка, включающие, в том числе, и attention-механизмы, получили широкое распространение в задачах анализа текстов и временных рядов. Они используются для концентрации внимания моделей на наиболее значимых элементах входных данных [8, с. 2–3; 10, с. 2627–2628]. Тем не менее большинство существующих исследований ориентировано на англоязычные новостные корпуса, тогда как применение attention-механизмов к агрегации русскоязычных финансовых новостей и их интеграции с рыночными данными остаётся недостаточно изученным.

Методология и архитектура модели.

Рыночные данные представляются в виде вектора признаков $x_t^{(m)}$, сформированного по скользящему временному окну $[t - k, t]$ на основе исторических данных и торговой активности. В состав вектора могут входить:

- ценовые признаки: значения Open/High/Low/Close, доходности, дневные/внутридневные разности цен;
- объёмные признаки: объём торгов, относительные изменения объёма;
- другие характеристики: стандартное отклонение доходностей, диапазон High–Low и т. д.;
- технические индикаторы (при необходимости): скользящие средние и их пересечения, вычисляемые по данным окна.

Новостные сообщения, опубликованные в том же временном интервале $[t - k, t]$, рассматриваются как набор текстов $N_t = \{n_{t,1}, \dots, n_{t,M_t}\}$. Для включения текстовой информации в модель каждый текст сначала преобразовывается для улучшения качества и уменьшения размера входных данных (удаляем повторы и пропущенные слова, проводим лемматизацию и нормализацию и т. д.) и далее преобразуется в числовое представление $e_{t,i}$ с использованием:

- частотных моделей: Bag-of-Words или TF-IDF (включая униграммы/биграммы), нормализация и ограничение словаря по частоте;
- признаков тональности: скалярные или векторные оценки (например, доля позитивной/негативной лексики), вычисляемые по словарю или классификатору.

Для агрегации новостных сообщений внутри временного окна в работе используется attention-механизм, получивший широкое распространение в задачах обработки текстов и временных рядов. Аналогичные подходы применяются в ряде современных исследований по прогнозированию финансовых рынков, где внимание используется для выделения наиболее информативных источников данных или временных шагов.

Каждому новостному сообщению, представленному в виде векторного описания, присваивается вес значимости, вычисляемый на основе функции совместимости. Такие веса отражают вклад отдельных новостей в формирование объединённого представления и позволяют модели фокусироваться на наиболее подходящих событиях. Подобный принцип используется, в частности, в иерархических и news-selection моделях, ориентированных на анализ финансовых новостей.

Агрегированное новостное представление формируется в виде взвешенной суммы векторных представлений новостей и далее объединяется с вектором рыночных признаков. Полученный объединённый вектор используется в качестве входа модели машинного обучения. Использование attention-механизма в данной архитектуре позволяет перейти от фиксированных способов использования новостной информации к обучаемому и интерпретируемому подходу её включения в модель, что соответствует современным тенденциям в области но-

востно-зависимого финансового прогнозирования. Фокусировка на наиболее релевантной информации особенно важна в условиях высокой неоднородности и информационной насыщенности новостных потоков.

В рамках методологического анализа выделены потенциальные преимущества предложенного подхода, включая возможность интерпретации attention-весов как индикаторов влияния новостных событий, а также гибкость архитектуры при адаптации к различным рыночным условиям и источникам данных. Однако существуют и ограничения данного метода, связанные с качеством и полнотой новостных данных их корректной временной синхронизацией с рыночными показателями, а также с возможным упрощением при использовании базовых методов векторизации текста [6].

Общая схема предлагаемой архитектуры, включающая этапы анализа новостных сообщений, sentiment-анализа и attention-агрегации, представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Архитектура модели с механизмом внимания

Результаты и обсуждение.

Предложенный в работе подход обладает рядом преимуществ по отношению к традиционным методам, позволяя учитывать дополнительные смысловые зависимости.

Вместе с тем следует отметить, что влияние значимых новостных сообщений на динамику цен, как правило, проявляется практически сразу после их публикации или даже до выхода официальной новости в информационном поле. В связи с этим использование новостей исключительно как входной информации для прогнозирования будущих временных шагов может не в полной мере отражать характер реакции рынка. Данный факт указывает на перспективность развития подходов, ориентированных на предварительный анализ новостного фона и выявление потенциально значимых событий до момента их непосредственного рыночного воздействия. В частности, дальнейшие исследования могут быть направлены на моделирование ожиданий рынка, раннее выявление информационных сигналов и анализ накопленного новостного контекста, предшествующего ключевым событиям.

Кроме того, ограничения предлагаемого подхода связаны с качеством и полнотой новостных данных, а также с корректностью их временной синхронизации с рыночными показателями. Использование упрощённых текстовых представлений и тональных признаков также накладывает ограничения на глубину семантического анализа, что может быть компенсировано в последующих работах за счёт применения более сложных языковых моделей.

Заключение.

В данной работе предложен методологический подход к использованию русскоязычных финансовых новостей в задачах прогнозирования краткосрочной доходности биржевых акций. Основное внимание уделено архитектурному описанию модели, в которой новостная информация учитывается с применением механизма внимания и анализа тональности, а также интегрируется с рыночными данными в рамках единого входного представления.

Полученные результаты формируют основу для последующего эмпирического исследования, направленного на количественную оценку эффективности предложенной архитектуры и анализ её устойчивости в различных рыночных условиях. Дальнейшее развитие работы может быть связано с применением более сложных языковых моделей, расширением набора новостных источников и исследованием интерпретации attention-весов в контексте реальных рыночных событий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агнон Х. О. Прогнозирование цены акций с использованием машинного обучения // Инновационная наука. 2021. №6. С. 21–26.
2. Борисенко Г. А. Использование нейронных сетей для прогнозирования стоимости акций на основе новостных данных // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2024. №5. С. 211–232. DOI 10.52180/2073-6487_2024_5_211_232.
3. Кузнецов Р. С. Прогнозирование биржевых котировок Amazon Inc. с использованием BiLSTM-Attention нейронной сети // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 10–2 (104). С. 19–23. DOI 10.24412/2411-0450-2023-10-2-19-23.
4. Шамраева В. В. Математические методы прогнозирования изменения цены акций и их реализация методами машинного обучения // Фундаментальные исследования. 2024. № 11. С. 88–96.
5. Davidovic M., McCleary J. News Sentiment and Stock Market Dynamics: A Machine Learning Investigation // Journal of Risk and Financial Management. 2025. Vol. 18, No. 8, P. 412.
6. Saberironaghi M., Ren J., Saberironaghi A. Stock Market Prediction Using Machine Learning and Deep Learning Techniques: A Review // AppliedMath. 2025. Vol. 5, No. 3. Art. 76.
7. Karadaş F. Multimodal Stock Price Prediction // SCITEPRESS International Conference on Computer Science and Information Systems. 2025. P. 687–694. URL: <https://www.scitepress.org/Papers/2025/131745/131745.pdf> (дата обращения: 24.01.2026).
8. Kamal S., Uddin M., Hossain M. Trading stocks based on financial news using attention mechanism // Mathematics. 2022. Vol. 10, No. 12, P. 2001. DOI 10.3390/math10122001.
9. Kamel B., Raki A., Hachicha W. Using financial news sentiment for stock price direction prediction // Mathematics. 2022. Vol. 10, no. 13. Art. 2156. DOI 10.3390/math10132156.
10. Qin Y., Song D., Chen H., Jiang G., Cottrell G. A dual-stage attention-based recurrent neural network for time series prediction // Proceedings of IJCAI. 2017. P. 2627–2633. URL: <https://www.ijcai.org/proceedings/2017/0366.pdf> (дата обращения: 25.01.2026).

Поступила в редакцию: 31.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Терентьева Е. В., Карякин И. Ю., 2026.